

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 493 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turotova Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli 487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna

IQTISODIY TARAQQIYOTNI TA'MINLASHDA KICHIK TADBIRKORLIKNING ROLI

Baeva Shaxzoda Xabibullaevna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

katta o'qituvchisi, PhD

ORCID: 0009-0004-5569-3489

Annotatsiya: Maqolada kichik tadbirkorlik faoliyatining nazariy asoslari va o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Kichik tadbirkorlikning iqtisodiyotni rivojlantirishga ijobiy ta'siri asoslangan. Faoliyat ko'rsatayotgan kichik tadbirkorlik sub'ektlari soni, ularning mamlakat yalpi ichki mahsuloti hajmidagi va jami bandlikdagi salmog'i tahlil qilingan. Iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha yangi tashkil etilgan kichik korxonalar va mikrofirmalar soni hamda ularning mahsulotlar (ishlar va xizmatlar) eksporti-import hajmi va ulushining o'zgarish dinamikasi tadqiq etilgan. Kichik tadbirkorlik sub'ektlari faoliyatidagi o'ziga xos muammolar bayon qilingan. Tadqiqot natijalariga asoslanib, kichik tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik, kichik tadbirkorlik, biznes, yalpi ichki mahsulot, bandlik, eksport, import, tashabbuskorlik, aholi bandligi, aholining real daromadlari, iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish, mikrofirma, kichik korxonalar, innovatsiyalar, raqobat.

Abstract: The article reveals the theoretical foundations and characteristics of small business. The positive impact of small business on economic development has been substantiated. The number of functioning small businesses, their share in the country's gross domestic product and total employment were analyzed. The dynamics of changes in the number of newly created small enterprises and microfirms in terms of types of economic activity, as well as their volume and share in the export-import of products (works and services) were studied. Specific problems in the activities of small business entities are examined. Based on the results of the study, scientific proposals and practical recommendations aimed at developing small business were developed.

Key words: entrepreneurship, small business, business, gross domestic product, employment, export, import, initiative, employment of the population, real income of the population, sustainable development of the economy, microfirm, small enterprise, innovation, competition.

Аннотация: В статье раскрываются теоретические основы и особенности малого предпринимательства. Обосновано положительное влияние малого предпринимательства на развитие экономики. Были проанализированы количество действующих субъектов малого предпринимательства, их доля в объеме валового внутреннего продукта страны и общая занятость. Исследованы динамика изменения количества вновь созданных малых предприятий и микрофирм в разрезе видов экономической деятельности, а также их объем и доля в экспорте-импорте продукции (работ и услуг). Рассмотрены конкретные проблемы в деятельности субъектов малого предпринимательства. По результатам исследования были разработаны научные предложения и практические рекомендации, направленные на развитие малого предпринимательства.

Ключевые слова: предпринимательство, малое предпринимательство, бизнес, валовой внутренний продукт, занятость, экспорт, импорт, инициатива, занятость населения, реальные доходы населения, устойчивое развитие экономики, микрофирма, малое предприятие, инновации, конкуренция.

KIRISH

Jahon tajribasi ko'rsatishicha, har qanday iqtisodiyotning barqaror va innovatsion taraqqiyotini ta'minlashning zarur omillaridan biri kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish hisoblanib, aholi bandligini ta'minlash va ishsizlikni bartaraf etish, aholining real daromadlarini oshirish orqali kambag'allikni kamaytirish

hamda daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoridan o'rin olish kabi dolzarb muammolarning hal etilishida muhim rol o'ynaydi. Birlashgan millatlar tashkiloti (UN)ning ma'lumotlariga ko'ra, «butun dunyo bo'ylab jami korxonalarining 90 foizi, bandlikning 60-70 foizi va yalpi ichki mahsulot hajmining 50 foizi mikro, kichik va o'rta korxonalar hissasiga to'g'ri keladi» [1]. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD)ga a'zo mamlakatlarning aksariyatida «kichik va o'rta korxonalarining yalpi ichki mahsulot hajmidagi ulushi 50 foizdan ziyoddir. Bu ko'rsatkich Xitoyda 60-70 foizni, AQSh va Finlyandiyada 60 foizni, Italiyada 70 foizni tashkil qiladi» [2]. Istiqbolda ham kichik tadbirkorlik jamiyatning tayanchi sifatida butun dunyoda kam ta'minlangan va kambag'al oilalarni, yoshlarni, ayollarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashda va iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Shu munosabat bilan kichik tadbirkorlik faoliyatini yanada rivojlantirish har qanday mamlakat iqtisodiyotini taraqqiy ettirishning ustuvor yo'nalishlaridandir.

O'zbekiston Respublikasida ham mustaqillik yillarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini izchil rivojlantirish «O'zbek modeli», «Harakatlar strategiyasi» va «Taraqqiyot strategiyasi»ning ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Davlat tomonidan tadbirkorlik faoliyatini har tomonlama qo'llab-quvvatlanishi natijasida ushbu sohaning «mamlakat yalpi ichki mahsuloti hajmidagi ulushi 2023-yilda 51,2 foizga etkazildi» [3]. Vaholanki, 2000-yilda ushbu ko'rsatkich 31 foizni tashkil qilgan edi. 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi «Tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilish va doimiy daromad manbalarini shakllantirish uchun sharoitlar yaratish, xususiy sektorning yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 80 foizga va eksportdagi ulushini 60 foizga etkazish» [4] hamda «O'zbekiston – 2030» strategiyasida «...iqtisodiyotda xususiy sektor ulushini oshirish, tadbirkorlarga erkin faoliyat yuritishi uchun eng qulay sharoitlar yaratish» [5] kabi ustuvor vazifalar belgilab olindi. Bunday hayotiy muhim vazifalarning uddalanishi kichik tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish yo'lidagi o'ziga xos muammolarning hal etilishini, tadbirkorlik subyektlari faoliyatini yanada taraqqiy ettirishga qaratilgan ilmiy asoslangan taklif-tavsiyalar ishlab chiqilishi zarurligini taqozo etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadbirkorlikning tarixi uzoq o'tmishga borib taqalsa-da, mazkur tushuncha birinchi bor «XVIII asrda irlandiyalik iqtisodchi R.Kantilonning «Ocherk o prirode tovgovle» (1975 y.) asarida «mulkdor» iborasi bilan bir ma'noda qo'llanilgan» [6]. Uning fikricha: «tadbirkor – bu risk sharoitida harakat qiluvchi shaxs»; «tadbirkor – bu foyda olishi chegaralanmagan va tovarlarni arzon narxda sotib oladi-yu, lekin uni qimmatroq narxda sotadi, u tavakkalchi, taklifni talabga moslovchi shaxsdir» [7].

«A.Smit tadbirkorni foyda olish uchun biron-bir tijorat g'oyasini amalga oshirish maqsadida tavakkal qilib ish ko'ruvchi mulkdor, deb ta'riflaydi. A.Marshall tadbirkorlarning tashkilotchilik qobiliyatiga e'tibor qaratadi va hisoblaydiki, har bir shaxs tadbirkor bo'la olmaydi, buning uchun o'ziga xos qobiliyat zarur bo'ladi» [8]. Keyinchalik bu g'oya nemis iqtisodchisi Y.Tyunen (1783-1850) asarlarida yanada rivojlantirildi. U tadbirkorlikning eng muhim xarakterli belgisi sifatida «yaratuvchanlik» [9] ni ilgari suradi.

Tadbirkorlik nazariyasiga muhim hissa qo'shgan olimlardan Y.Shumpeterning «Teoriya ekonomicheskogo razvitiya» asarida qayd etilishicha (1912 y.), «tadbirkorlik yangi ixtirolarni ishlab chiqarishga joriy etish yo'llari bilan ishlab chiqarishni isloh qilish va inqilobiy o'zgarishlarni amalga oshirishdir. Tadbirkor mulkdor bo'lishi shart emas, u yollanuvchi bo'lishi ham mumkin. U yangi kombinasiyalarni amalga oshiruvchi shaxsdir» [10], deb ta'kidlaydi va tadbirkorlikning beshta muhim xarakterli belgisini ko'rsatib beradi. Bular: iste'molchilarga noma'lum bo'lgan yangi tovarlarni ishlab chiqarish; ishlab chiqarishning davomiyliigi va mavjud tovarlar tijoriyligini ta'minlash; yangi tovarlarni o'zlashtirish; xom ashyolarni ishlatish hamda tarmoqni takomillashtirish» [11]. Tadbirkorga novator deb qarash ham, aynan, Y.Shumpeter tomonidan qayd etilgan.

Iqtisodiyot sohasida Nobel mukofoti sohibi (1974-y.), ingliz iqtisodchisi F.Xayek (1899-1984-yy.) tomonidan o'zgacha yondashgan holda «tadbirkorlik faoliyat bo'lmasdan, balki yangi iqtisodiy imkoniyatlarni izlab topish, xatti-harakatlarni ta'minlashdir» [12], deya talqin qilingan.

Iqtisodchi-olimlardan V.Burova, G.Bagievanning ilmiy ishlarida «tadbirkorlik – bu tavakkalchiligi va mas'uliyati ostida o'z yoki qarz mablag'laridan foydalangan holda foyda olish va o'z bizneslarini rivojlantirish maqsadlarida amalga oshiriladigan tashabbuskor iqtisodiy faoliyat» [13], sifatida tavsiflangan.

Mahalliy iqtisodchi-olimlardan S.G'ulomov fikricha: «Tadbirkorlikning muhim xususiyati – uning harakatchanligi va jo'shqinligidir. Tadbirkor shunday insonki, u pul mablag'lari, materiallar va ishchi kuchini jamlashtirib, yangi mahsulot, yangi biznes, yangi ishlab chiqarish jarayonini tashkil etadi yoki ishni tashkil etishning takomillashganroq usulini yaratadi» [14].

O'zbekiston Respublikasining «Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida»gi Qonunida: «tadbirkorlik faoliyati (tadbirkorlik) tadbirkorlik faoliyati subyektlari tomonidan qonunchilikka muvofiq amalga oshiriladigan, o'zi tavakkal qilib va o'z mulkiy javobgarligi ostida daromad (foйда) olishga qaratilgan tashabbuskorlik faoliyatidir» [15] deb ta'riflangan.

Yuqoridagi ta'riflardan namoyon bo'ladiki, tadbirkorlikning bosh maqsadi yuqori foyda olishga qaratilgan bo'lib, moliya-xo'jalik faoliyatini yuritish san'ati, ijodkorlik, iqtisodiy va tashkiliy tashabbuskorlik, novatorlik, riskni o'z zimmasiga olgan holda faoliyat yuritish kabi xususiyatlar bilan xarakterlanadi. Tadbirkorlik ko'proq sof iqtisodiy faoliyatdir, kishilar, xo'jalik subyektlarining o'zlaridagi mavjud moddiy va pul resurslarini xo'jalik yuritishga safarbar etib (investisiya qilish), daromad topish, ko'proq samara olish, samaradorlikka erishishdir. Fikrimichizcha, subyektlarning yaratuvchanlik, mulkiy javobgarlik va tahlika asosida foyda olish qaratilgan tashabbuskorlikka tadbirkorlik deyiladi.

«Tadbirkorlik faoliyati» «faoliyat»ning bir qismi bo'lib, u o'zining qo'llanilish ko'lamini jihatidan «faoliyat»dan kichik. Tadbirkorlik faoliyati mavjud resurslardan (moddiy va nomoddiy boyliklar) oqilona foydalanib, foyda olishga qaratilgan harakatlar majmuidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu mavzuda amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlar kichik tadbirkorlik faoliyatining ustuvor jihatlari va iqtisodiyotni rivojlantirishdagi roli tizimli tarzda o'rganilmaganligini ko'rsatadi. Ushbu holat mazkur maqolada ko'tarilgan ilmiy-nazariy muammolar va ularni hal etish bo'yicha ishlab chiqilgan tavsiyalarning dolzarbligini oshiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasida kichik tadbirkorlik subyektlari tarkibiy jihatdan o'ziga xos xususiyatlari, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasiga qarab, yakka tartibdagi tadbirkorlar, mikrofirmalar va kichik korxonalariga tasniflangan.

Kichik tadbirkorlik har qanday iqtisodiyotda muhim rol o'ynaydi va uning barcha soha va tarmoqlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Uning ta'siri yangi ish o'rinlarini yaratishdan tashqari, innovasiyalar, raqobat, iqtisodiy o'sish va ijtimoiy farovonlikni o'z ichiga oladi. Uning asosiylari quyidagilardan iborat:

1. Yangi ish o'rinlarini yaratish va bandlik muammosini yumshatish. Kichik biznes va tadbirkorlik ko'plab mamlakatlarda yangi ish o'rinlarining asosiy manbai hisoblanadi. Ular ko'pincha talabning o'zgarishiga javob berishda moslashuvchan va yirik kompaniyalarga qaraganda tezroq ish o'rinlari yaratadilar.

2. Iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish. Kichik tadbirkorlik va biznes raqobatni kuchaytirish, yangi tovarlar va xizmatlarni yaratish va innovasiyalarni rag'batlantirish orqali iqtisodiy o'sishga muhim hissa qo'shadi. Ularning yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarishga qo'shgan hissasi katta ahamiyatga ega bo'ladi.

3. Raqobatning kuchayishi. Kichik tadbirkorlik va xususiy biznesning ko'plab turli sohalarda mavjudligi raqobatni kuchaytiradi, bu esa narxlarning pasayishiga, tovarlar va xizmatlar sifatining yaxshilanishiga va resurslardan samarali (oqilona) foydalanishga olib keladi.

4. Innovasiyalar. Kichik tadbirkorlik va biznes ko'pincha yirik kompaniyalarga qaraganda ko'proq innovasiyadir, chunki ular operativ bo'lib, bozor o'zgarishlariga tezroq moslashadi. Ular ko'pincha yangi texnologiyalar va biznes modellarini ishlab chiqishda etakchidirlar.

5. Ixtisoslashgan bo'shliqlarni rivojlantirish. Kichik biznes va tadbirkorlik ko'pincha bozorning tor segmentlariga yo'naltirilgan bo'lib, yirik kompaniyalar taklif qila olmaydigan yoki taklif qilishni istamaydigan tovarlar va xizmatlarni taqdim etadilar. Bu iqtisodiyotni diversifikasiyalashga yordam beradi.

6. Ijtimoiy integrasiya (hamkorlik). Kichik biznes va tadbirkorlik aholining turli guruhlarini, shu jumladan ayollar, yoshlar va aholining zaif qatlamlari uchun o'zini o'zi ish bilan ta'minlash va tadbirkorlik uchun imkoniyatlar yaratish orqali ijtimoiy integrasiyani rivojlantiradi.

7. Mintaqaviy rivojlanish. Kichik korxonalar hududlarni, ayniqsa qishloq joylarini rivojlantirishda, ish o'rinlari yaratishda va mahallalarda iqtisodiy faollikni rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi.

8. Eksport. Ko'plab kichik korxonalar eksport faoliyatida faol ishtirok etib, xalqaro savdoni rivojlantirish va mamlakat eksportini diversifikasiyalashga, xorijiy valyuta tushumlarini oshirishga hissa qo'shmoqda.

Kichik tadbirkorlikning yuqorida qayd etilgan xususiyatlari va ustuvorligi sabab davlat tomonidan berilayotgan e'tibor va qo'llab-quvvatlanishi natijasida ushbu sektorning iqtisodiyotdagi roli oshib bormoqda. Natijada, O'zbekiston Respublikasida 2019-2023-yillar mobaynida faoliyat yuritayotgan kichik korxonalar va mikrofirmalar soni 1,2 barobarga oshgan yoki 82,3 ming nafarga ko'paygan. Tahlil qilingan davr oralig'ida kichik tadbirkorlik subyektlarining yalpi ichki mahsulot hajmidagi ulushi o'rtacha 53,4 foizni tashkil qilgan (1-rasm). Bu xalqaro miqyosda ham ijobiy ko'rsatkich hisoblanadi. Bunday ijobiy dinamika, fikrimizcha, davlat mulkini xususiylashtirish hamda kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatini keng ko'lamda qo'llab-quvvatlash Davlat dasturlarining hayotga tatbiqi natijasidir.

1-rasm. Kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari [16].

Biroq, kichik tadbirkorlik subyektlarining YaIM hajmidagi ulushining pasayish tendensiyasiga ega bo'lganligining asosiy sabablaridan biri sifatida yalpi ichki mahsulot hajmining o'sish sur'atlari kichik tadbirkorlik faoliyatining o'sish sur'atlaridan yuqori bo'lganligi bilan izohlash mumkin. Chunki 2019-2023-yillarda YaIM hajmi 2 barobarga (2019-yilgi 532712,5 mlrd. so'mdan 2023-yilda 1066569 mlrd. so'mgacha) o'sgan va bu iqtisodiyotni rivojlantirish nuqtai nazaridan ijobiy holatdir. Qolaversa, kichik tadbirkorlik subyektlarining aksariyat hollarda boshlang'ich mablag'lari etarli emasligi, qo'shimcha moliyaviy resurslar (kreditlar)ni jalb etishdagi moliyaviy qiyinchiliklar, bozor sharoitlarining o'zgarishiga ta'sirchanligi va sohada kichik tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va moliyalashtirish bilan bog'liq bo'lgan bir qancha muammolarning mavjudligini ham ko'rsatadi. Bir vaqtning o'zida bunday holat kichik tadbirkorlik subyektlarining jami bandlikdagi ulushiga ham ta'sir ko'rsatgan. Xususan, mazkur tendensiyada barqarorlik kuzatilmagan, ya'ni «pasayish», «o'zgarishsiz», «pasayish», «o'sish» tarzida o'zgarib borgan. Shunday bo'lsa-da, 2019-2023-yillarda kichik tadbirkorlik subyektlarining jami bandlikdagi ulushi o'rtacha 70 foizni tashkil qilgan va bu aksariyat rivojlangan mamlakatlardagi ko'rsatkich bilan taqqoslaganda ijobiydir.

2018-2023-yillar davomida iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha yangi tashkil etilgan kichik korxonalar va mikrofirmalar soni 1,8 barobarga oshgan yoki 37,1 mingtaga ko'paygan. Bunga, asosan, savdo va xizmatlar sohasida yangi tashkil etilgan mikrofirma va kichik korxonalar ulushining yuqoriligi ta'sir ko'rsatgan. Chunki, kichik korxonalar va mikrofirmalar yangi biznesni boshlash uchun kamroq miqdorda boshlang'ich kapitalni talab qiladigan, kapitalning tez aylanishini ta'minlaydigan, mahalliy aholi tomonidan nisbatan barqaror talabga ega bo'lgan savdo va xizmatlar sohasini tanlaydilar va ushbu sohalarda o'z faoliyatlarini tashkil etadi (1-jadval).

1-jadval. Iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha yangi tashkil etilgan kichik korxonalar va mikrofirmalar soni (ming birlikda) [16].

Ko'rsatkichlar	2018-yil	2019-yil	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023-yil
Sanoat	11,3	19,5	18,6	19,3	16,2	14,1
Qurilish	6,4	8,7	6,0	6,3	4,8	4,9
Qishloq xo'jaligi	5,6	7,5	15,0	11,7	12,0	9,4
Xizmatlar	14,0	20,9	18,4	23,1	22,8	24,2
Savdo	11,7	36,3	35,2	38,5	34,4	33,5
Jami	48,9	92,9	93,2	98,9	90,2	86,0

Umuman olganda, savdo va xizmatlar sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari bozor kon'yunkturasi bilan bog'liq o'zgarishlarni tez namoyon etadi, ya'ni iste'molchilar talablarining o'zgarishiga mos tarzda operativ holda moslashishlari mumkin. Vaholanki, yirik korxonalar bunday davriy va tasodifiy o'zgarishlarga tez moslasha olmaydilar.

Kichik tadbirkorlik subyektlari uchun mahsulotni eksport qilish qator afzalliklarga ega bo'lishiga qaramay, eksportni importdan oshirishga erishganlaricha yo'q (2-rasm).

2- rasm. Kichik tadbirkorlik subyektlarining mahsulotlar (ishlar va xizmatlar) eksporti-importi hajmi va ulushini o'zgarish dinamikasi [16].

2023-yilda kichik biznes subyektlari tomonidan amalga oshirilgan mahsulotlar (ishlar va xizmatlar) eksporti hajmi 7,1 mlrd. AQSh dollarini yoki umumiy eksport hajmining 29,0 foizini tashkil etgan bo'lsa, import hajmi 19,3 mlrd. AQSh dollarini yoki umumiy import hajmining 50,7 foizini tashkil qilgan. 2023-yilda kichik biznes subyektlari tomonidan import qilingan mahsulotlar hajmi eksportiga qaraganda 2,7 barobarga ko'pdir. Kichik tadbirkorlik subyektlarining eksport hajmining kamligi, asosan, to'lov mexanizmlarining rivojlanmaganligi, byurokratik to'siqlarning saqlanib qolayotganligi, ular tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifatining raqobatbardosh emasligidadir. Shuni ham alohida qayd etish zarurki, 2019-2023-yillar davomida kichik biznes subyektlari tomonidan mahsulotlar (ishlar va xizmatlar) eksporti hajmi 1,5 barobarga o'sgan bir paytda mahsulotlar (ishlar va xizmatlar) import hajmi 1,3 barobarga o'sgan. Bu kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish, xorijiy valyuta tushumlariga ega bo'lish va ko'paytirish, o'z biznesini intensiv asosda tashkil etish nuqtai nazaridan ijobiy holatdir.

Shunday bo'lsa-da, rivojlangan bozor munosabatlariga asoslangan mamlakatlar iqtisodiyotida xo'jalik yuritishning turli shakllari faoliyatining qiyosiy tahlili ishchilar soni va mahsulot sotish hajmi katta bo'lmagan kichik tadbirkorlik subyektlarining yuqori samaradorlikka va ijtimoiy-iqtisodiy nuqtai nazardan alohida ahamiyatga ega ekanliklarini tasdiqlamoqda. Aksariyat ilmiy tadqiqotchilar makroiqtisodiy ko'lamda (darajada) intensiv ishlab chiqarish (xizmat ko'rsatish)ni jadallashtirish jarayonida tadbirkorlik faoliyatining muhim belgilariga va bozor asoslarini shakllantirishdagi ahamiyatiga alohida e'tibor bermoqdalar. Shu nuqtai nazardan kichik tadbirkorlik sohasi rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotining tayanchi hisoblanadi. Bu esa kichik tadbirkorlik faoliyatini izchil va keng ko'lamda rivojlantirish yo'lida mavjud to'siq va muammolarni bartaraf etish zarurligining g'oyat dolzarbligini ko'rsatadi. Fikrimizcha, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini yanada rivojlantirishda quyidagi muammolar echimiga alohida e'tibor qaratish zarur deb hisoblaymiz:

- kichik tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy (kredit, lizing) resurslardan foydalanish imkoniyatlarini oshirish zarur. Chunki, kichik biznes vakillari garov ta'minotining etarli bo'lmaganligi yoki mavjud emasligi, ayrim holatlarda kredit tarixi to'g'risida ma'lumot bo'lmashligi ularning a'naviy bank kreditlaridan foydalanishlarida qiynalishadi;

- murakkab va ortiqcha byurokratiya (tartibga soluvchi to'siqlar), tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun ruxsat berishning biroq murakkab tartibi biznes tashkil etish va yuritilishini qiyinlashtirishi mumkin;

- kichik korxonalar uchun malakali xodimlarni topish va ushlab turish qiyin bo'lishi mumkin, ya'ni malakali ishchi kuchining etishmasligi;

- yirik korxonalar bilan raqobatlashish borasidagi muammolar;

- boshqaruv ko'nikmalarining etishmasligi, ya'ni ko'pgina tadbirkorlar o'z bizneslarini samarali boshqarish uchun etarli boshqaruv ko'nikmalariga ega emaslar.

Fikrimizcha, kichik tadbirkorlik faoliyatini yanada rivojlantirish uchun quyidagilarga alohida e'tibor qaratish zarur:

– kichik tadbirkorlik subyektlariga bank kreditlaridan foydalanishlarida kreditning ma'lum bir qismiga davlat tomonidan kafillik taqdim etish zarur. Bu esa tadbirkorlik muhitini yanada yaxshilashga, davlat ko'magini berish tartibini takomillashtirishga va uning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

– ilg'or xalqaro tajribalarga asoslanib, kichik biznes subyektlariga garovsiz mikro kreditlar berish tartibini ishlab chiqish zarur. Bu aholining tadbirkorlik tashabbuslarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash, mahallalarda kichik tadbirkorlik muhitini yanada yaxshilash, yoshlar va xotin-qizlarni daromadli mehnat bilan band qilish imkonini beradi.

– kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga mikro kreditlar ajratishning barcha bosqichlari, xususan mikro kredit arizalarini ko'rib chiqish, bu bo'yicha qarorlar qabul qilish, ularga kafilliklar berish va mikro kredit (mikrolizing) ajratishni raqamlashtirish lozim. Bunda byurokrtiyani qisqartirish va biznes yuritish uchun yanada qulay sharoitlar yaratishga alohida e'tibor qaratish zarur.

– kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga imtiyozli mikro kreditlar berish amaliyotini davom ettirish va moliyaviy qo'llab-quvvatlash choralarini rag'batlantirish maqsadga muvofiqdir.

– tadbirkorlik subyektlari uchun biznesni tashkil etish va boshqarish, moliya va marketing masalalari bo'yicha treninglar va maslahat tadbirlari tashkil etish zarur.

– kichik tadbirkorlik subyektlarining bozorga kirishini osonlashtirish va ko'maklashish, ularning o'z mahsulot va xizmatlarini taqdim etish imkoniyatini beruvchi yarmarkalar, turli ko'rgazmalar va boshqa tadbirlarni tashkil etish kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik iqtisodiy o'sish va innovasiyalarning drayveridir. Mazkur sohaning rivojlanishi uchun qulay muhit yaratish barqaror iqtisodiy taraqqiyotga intilayotgan har qanday davlat uchun muhim vazifadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. День микро-, малых и средних предприятий | Организация Объединенных Наций.
2. Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП России вырос до 21% – Москва 24, 17.01.2024.
3. Кичик тadbirkorlik subyektlarining ЯИМдаги улуши маълум қилинди.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022-2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистонинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги фармони, 29-мақсад.
5. ПФ-158-сон 11.09.2023. «Ўзбекистон — 2030» стратегияси тўғрисида.
6. Бусыгин А.В. Предпринимательство: Учебник. – 3-е изд. – М.: «Дело», 2001. – С. 72.
7. Чеберко Е.Ф. Основы предпринимательской деятельности. История предпринимательства: учебник и практикум для СПО. – М.: «Юрайт», 2018. – С. 16.
8. Рубин Ю.Б. Основы предпринимательства. 3-е изд. перер. и доп. – М.: «Синергия», 2020. – С. 9-18.
9. https://studme.org/192830/ekonomika/teorii_predprinimatelstva_xviiiix.
10. Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: «Прогресс», 1985. – С. 159-160.
11. https://studbooks.net/2152889/ekonomika/evolyutsiya_teorii_predprinimatelstva_gyноchnoy_ekonomike.
12. Хайек Ф.Ф. Конкуренция – как процедура открытия. //Журнал Мировая экономика и международные отношения. 1989. №12. – С. 9.
13. Буров В.Ю., Багиев Г.Л. и др. Малое предпринимательство и цифровая экономика: перспективы и проблемы. Монография. – Чита: ЗабГУ, 2018. – С. 177.
14. Ғуломов С.С. Тadbirkorlik ва кичик бизнес. Ўқув қўлланма. – Т.: «Шарқ», 2002. – Б. 43.
15. «Ўзбекистон Республикасининг 2012-йил 2 майдаги УРҚ-328-сон Тadbirkorlik фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисидаги Қонуни».
16. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлигининг статистик маълумотлари асосида муаллиф томонидан шакллантирилган (9.KICHIK TADBIRKORLIK.pdf.).

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

